

Article Arrival Date**07.04.2023****Article Published Date****20.06.2023****7 YAŞ GRUBUNA ROBOTLA İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ**
TEACHING ENGLISH TO 7 YEAR OLDS WITH A ROBOT**Atilla SEKENDİZ**

Öğretmen, Kolukısa Anadolu Lisesi, Malatya/Türkiye, 0009-0000-5093-634X

Songül BULUT

Öğretmen, Zübeyde Hanım İmam Hatip Ortaokulu, Malatya/Türkiye, 0009-0000-8333-6025

Gülsüm COŞKUN

Öğretmen, Zübeyde Hanım İmam Hatip Ortaokulu, Malatya/Türkiye, 0009-0006-2921-7782

Ayşen KAS

Öğretmen, Akif Paşa İlkokulu, Konya/Türkiye, 0009-0003-6944-876X

Ahmet KAS

Öğretmen, Büyük Sinan Mehmet Fatma Dalan İlkokulu, Konya/Türkiye,

0004-0003-3036-0784

Murat CANPOLAT

Öğretmen, Zübeyde Hanım İmam Hatip Ortaokulu, Malatya/Türkiye, 0000-0003-4074-4234

53

Summary

The success of English teaching largely depends on the teacher. However, today, technology has developed and different methods have been introduced into the system. These include smart boards, web 2.0 tools, online training sets, robots, etc. It is very important for our teachers to follow the developments in their field, update their knowledge and know the methods well in terms of teaching English.

This study aims to "design a system for second grade students to learn English more easily, to attract the attention of second grade students by using this designed system, to enable second grade students to learn English more easily by using this designed system, and to introduce second grade students to the robot that they will code with their own hands." has been made.

In our system; The teacher will write the foreign words/sentences that the student will read on the board, and after the student reads the foreign words/sentences, after finding those words/sentences on the training table, he will code the U-bot robot that we will use in our project and enable him to go over these foreign words/sentences. Differently, unfamiliar words or sentences will be told to the student by the teacher, and the student will be asked to find those words/sentences on the training table and direct the u-bot to the target square by coding. The student who finds foreign words/sentences and codes the robot correctly will be applauded. In our system, basic operations that should be given in the second grade can also be given.

The second grade is important for students who are just starting school, and the shorter the teaching time in this grade, the better. They are affected by this throughout their educational lives. There are many students who have difficulties in the second grade, especially in English lessons. Different studies need to be carried out to attract the attention of all students by teaching English to such students more easily.

Keywords: English, U Bot, Education, Coding, Training Table

1. Özet

Çocuk ilk kez programlı öğretimin gerektirdiği faaliyetlere katılacağı için, ilköğretime başlamak çocuğun yaşamında önemli bir dönüm sınırır. Belirli bir taslak doğrultusunda öğrenme öğretme süreçlerinde verilen yönergeleri yerine getirmek zorundadır. Bu yüzden okumaya karşı gidişatı yönlendirmek açısından ilkokul birinci sınıf ehemmiyetli bir merhaledir

Bu çalışma, ‘Birinci sınıf öğrencilerinin okumayı daha kolay öğrenebilmesi için bir sistem tasarlamak, tasarlanmış bu sistem kullanarak birinci sınıf öğrencilerinin ilgisini çekebilme, tasarlanmış bu sistem kullanarak birinci sınıf öğrencilerinin okumayı daha kolay öğrenebilmesini sağlamak ve birinci sınıf öğrencilerini kendi elleriyle kodlayacakları robotla tanıştırmak amacıyla yapılmıştır.

Yaptığımız sistemde; Öğretmen öğrencinin okuyacağı kelimeyi tahtaya yazacak, öğrencinin okumasının ardından materyal üzerinde o kelimeyi bulduktan sonra projemizde kullanacağımız bee-bot robotunu kodlayarak bu kelime üzerine gitmesini sağlayacaktır. Farklı olarak öğrenciye kelime ya da harf öğretmen tarafından söylenecek, öğrencinin o kelimeyi materyal üzerinde bularak bee-bot’ u hedef kareye kodlama yaparak yönlendirmesi istenecektir. Kelimeyi bulan ve robotu doğru kodlayan öğrenci alkışlanacaktır.

Okula yeni başlayan öğrenciler için okumaya geçmek önemlidir ve bu ne kadar kısa sürede olursa o kadar iyi olmaktadır. Eğitim hayatları boyunca bundan etkilenmektedirler. Ancak okumaya geçme durumunda sıkıntı yaşayan öğrencilerde yok değildir. Bu tür öğrencilerin ve okumaya geçebilecek tüm öğrencilerin ilgisini çekecek farklı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okuma, Robot, Öğretmen, Kodlama, Materyal

1. Özet

İngilizce öğretiminin başarısı büyük oranda öğretmene bağlıdır. Ancak günümüzde teknoloji gelişmiş ve farklı yöntemler sisteme alınmıştır. Bunların başında akıllı tahtalar, web 2.0 araçları, online eğitim setleri, robotlar vb gibi. Öğretmenlerimizin alanındaki gelişmeleri izlemeleri, bilgilerini güncellemeleri, yöntemleri iyi bilmeleri, İngilizce öğretimi açısından çok önemlidir.

Bu çalışma, ‘İkinci sınıf öğrencilerinin İngilizceyi daha kolay öğrenebilmesi için bir sistem tasarlamak, tasarlanmış bu sistem kullanarak ikinci sınıf öğrencilerinin ilgisini çekebilme, tasarlanmış bu sistem kullanarak ikinci sınıf öğrencilerinin İngilizceyi daha kolay öğrenebilmesini sağlamak, ikinci sınıf öğrencilerini, kendi elleriyle kodlayacakları robotla tanıştırmak’ amacıyla yapılmıştır.

Yaptığımız sistemde; Öğretmen öğrencinin okuyacağı yabancı kelime/cümleleri tahtaya yazacak, öğrencinin yabancı kelime/cümleleri okumasının ardından eğitim tablası üzerinde o kelime/cümleleri bulduktan sonra projemizde kullanacağımız U-bot robotunu kodlayarak bu yabancı kelime/cümlelerin üzerine gitmesini sağlayacaktır. Farklı olarak öğrenciye yabancı kelime ya da cümleler öğretmen tarafından söylenecek, öğrencinin o kelime/cümleleri eğitim tablası üzerinde bularak u-bot' u hedef kareye kodlama yaparak yönlendirmesi istenecektir. Yabancı kelime/cümleleri bulan ve robotu doğru kodlayan öğrenci alkışlanacaktır. Sistemimizde ikinci sınıfta verilmesi gereken temel işlemler de verilebilir.

Okula yeni başlayan öğrenciler için ikinci sınıf önemlidir ve bu sınıfta öğretim ne kadar kısa sürede olursa o kadar iyi olmaktadır. Eğitim hayatları boyunca bundan etkilenmektedirler. İkinci sınıfta özellikle İngilizce dersinde sıkıntı yaşayan öğrencilerde yok değildir. Bu tür öğrencilere İngilizceyi daha kolay öğretmek tüm öğrencilerin ilgisini çekecek farklı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İngilizce, U Bot, Eğitim, Kodlama, Eğitim Tablası

2. GİRİŞ

Eğitim yarınımız ise ikinci sınıfta İngilizce dersi ile yeni tanışan öğrencilerimiz yarınımızın anahtarıdır. Bu sınıfta alması/kazanması gereken kazanımları erken öğrenen öğrenci geleceğine daha iyi yön verir. Bu sebeple özellikle ikinci sınıfta çocuklara çağımızın gelişen teknolojilerini de işin içine katarak öğretim yapmak önem arz eder.

Dil bir cemiyeti oluşturan bireylerin his ve fikirlerinin, ses ve anlam bakımından o cemiyette yer alan bireylere aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve gelişmiş bir yol olarak tanımlanabilir (Akçam, 2022). Diğer taraftan yabancı dil bir bireyin programlı bir eğitim çerçevesinde öğrendiği dil olarak ifade edilmektedir (Günay, 2015, s.68).

Günümüzde değişen dünya koşulları nedeniyle farklı ülke vatandaşlarının iletişim kurabilmesi için ortak bir dil kullanması zorunluluk haline almıştır (Gönül, 2020). Bu kapsamda yabancı dil öğretimi; bireylere toplumsal ve akademik önden katkı sağlayan anadilin dışında öğrenilen uzmanlık dili anlamına geldiği yazmaktadır. (TDK, 2024). Dünyanın sürekli değişim süreciyle birlikte uluslararası alanda İngilizce bilmek ve bu dili yetkin bir şekilde konuşmak önemli hale gelmiştir (Crystal, 2012). Bu sebeple, İngilizcenin erken yaşta öğrenilmesi büyük önem kazanmıştır. Ülkemizde de yabancı dil olarak İngilizce öğretimine 1997 yılında ilkököl 4. ve 5.sınıflarda başlanmıştır (Şevik, 2009). 2013-2014 eğitim öğretim yılında ise ilk kez ilkököl 2.sınıflara İngilizce eğitimi verilmeye devam etmiştir. (Ekuş ve Babayigit, 2013). İlkokul 2, 3 ve 4.sınıflarda sadece "listening" ve "speaking" maharetlerinin geliştirilmesine yönelik içerikler yer almaktadır (MEB, 2018). İlkokul 2.sınıfta bu maharetlerin geliştirilmesinde sanatsal faaliyetlerden, şarkı, drama, çeşitli oyunlar, kuklalar ve soru cevap tekniklerinden yararlanılmaktadır. Öğretim programında (MEB, 2018) ilkököl 2.sınıfta yabancı dil öğretiminin amacının çocuklara İngilizceyi sevdirmek olduğu vurgulanmıştır. Bu kapsamda ilkököl 2.sınıfta meyveler, renkler, sayılar, sınıfta kullanılan eşyalar, hayvanlar ve duyu organlarımız tema olarak kullanılmaktadır

İngilizce öğretiminin başarısı büyük oranda öğretmene bağlıdır. Ancak günümüzde teknoloji gelişmiş ve farklı yöntemler sisteme alınmıştır. Bunların başında akıllı tahtalar, web 2.0 araçları, online eğitim setleri, robotlar vb gibi. Öğretmenlerimizin alanındaki gelişmeleri izlemeleri, bilgilerini güncellemeleri, yöntemleri iyi bilmeleri, İngilizce öğretimi açısından çok önemlidir.

21. yüzyılda teknolojiye süratli gelişmelerle beraber eğitimde teknoloji kullanımı artmıştır. Sadece mühendislik alanında kullanılmayan robotların kullanımı eğitim alanında da yaygınlaşmaya başlamıştır (Beran, Ramirez-Serrano, Kuzyk, Fior ve Nugent, 2011).

Öğrencilerin bilgisayar, tablet ve robot anlamında ilgisinin çok olduğunu düşünürsek, robotu eğitimde de aktif olarak kullanmamız eğitim seviyesinin temeli olan ikinci sınıflarda hızlı okuma, muhakeme, bilişsel, dil gibi gelişimlerine olumlu değer katar.

Günümüzde hızla gelişen teknolojinin kullanımını öğrencilere her türlü öğrenme alanları yaratmaktadır. Eğitim amaçlı kullanılan robotlar, bilim gibi içerik alanlarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinde popüler hale gelmektedir (Mitnik, Nussbaum ve Soto, 2008)

İngilizce öğretimi öğrenciler için önemlidir ve bu öğretim ne kadar kısa sürede olursa o kadar iyi olmaktadır. Eğitim hayatları boyunca bundan etkilenmektedirler. İkinci sınıf ve sonrasında özellikle İngilizce dersinde sıkıntı yaşayan öğrencilerde yok değildir. Bu tür öğrencilere İngilizceyi daha kolay öğretmek tüm öğrencilerin ilgisini çekecek farklı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

3. HEDEF

Hedefimiz;

- İkinci sınıf öğrencilerinin İngilizceyi daha kolay öğrenebilmesi için bir sistem tasarlamak.
- Tasarlanmış bu sistem kullanarak ikinci sınıf öğrencilerinin ilgisini çekebilmek.
- Tasarlanmış bu sistem kullanarak ikinci sınıf öğrencilerinin İngilizceyi daha kolay öğrenebilmesini sağlamak.
- İkinci sınıf öğrencilerini, kendi elleriyle kodlayacakları robotla tanıştırmaktır.

4. ÖNEM

Yapılan araştırmalarda telefon, tablet yada bilgisayarlar için hazır uygulamalara ulaşılmış ancak birinci sınıf öğrencilerinin kendi elleriyle kodladığı robot kullanarak/kullandırarak okuma yazma öğretimine dair herhangi bir bilimsel yayına rastlanmamıştır.

5. YÖNTEM

a. Araştırma Modeli

Projemizde deneysel yöntem ve saha çalışması uygulanmıştır.

b. Veri toplama Araçları ve Özellikleri

Bu çalışmada kullanılan cihazlar ve malzemelerin özellikleri şu şekildedir:

- U-Bot Robot; Okul Öncesi , İlkokul ve Ortaokul seviyesindeki öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tasarlanan robot ile öğrencilere bilgisayardan bağımsız (ekransız) bir çalışma ile "Kodlama" eğitiminin temellerini vermek amaçlanmıştır(5).
- Eğitim Tablası: 4*4 ve her birinde 15*15 cm lik çizikler bulunan ahşaptan yapılmış platform. 15*15 cm lik çiziklerin içinde 8*8 cm ebadında boşluklar bulunur.
- İngilizce Eğitim Yerleştirildiği Parçalar: 15*15 cm lik çizikle ayrılmış alanlarda bulunan 8*8 cm ebadında bulunan boşluklara portatif olarak yerleştirilen 8*8 cm ebadında ahşap kontraplaklardır.

Tablo1’ de projemiz için görüşme yapılan ikinci sınıf İngilizce dersine giren öğretmenlere ilişkin kod, yaş, cinsiyet ve görüşme yapıldığı tarihe dair bilgiler bulunmaktadır.

Görüşmeci Kodu	Yaş	Cinsiyet	Görüşme Tarihi
A.A.1	36	Kadın	18.12.2023
B.B.2	30	Kadın	18.12.2023
C.C.3	40	Kadın	19.12.2023
D.D.4	41	Erkek	19.12.2023
E.E.5	32	Erkek	19.12.2023

Tablo 1. Görüşme Yapılan Öğretmenler ile İlgili Tablo

c. Verilerin Toplanması

Verilerin toplanması için;

- Yapılması düşünülen proje ile ilgili literatür taraması 30 gün sürmüş olup proje boyunca devam etmiştir.
- Projenin tasarlanması 20 gün, kodlama aracı seçimi 10 gün, materyalin hazırlanması 10 gün, harf ve kelimelerin tespit edilerek yerleştirilmesi 5 gün, olmak üzere toplam 45 gün sonucunda elde edilmiştir.
- Saha çalışması ve görüşmeler yapılması 30 gün sürmüştür.
- Raporlama 30 gün sürmüştür.
- Şubat ayı boyunca tüm aşamaların kontrolü yapılmıştır.
- Yapılan çalışmalar sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.

d. İşlem Basamakları

Proje çalışması aşağıdaki süreçler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

- Problem tespit edildi.
- Literatür taraması yapıldı.
- Hipotez ileri sürüldü.
- Projemizde kullanacağımız “U- bot” robotu temin edildi.
- Materyal olarak kullanacağımız sistem tasarlanarak ahşap CNC ile hazırlandı. (Şekil 1, Şekil 2).

Şekil 1. Materyalin CNC İle Hazırlanması

Şekil 2. Materyalin Görünüşü

- Eğitim tablası üzerindeki modüler karelere yerleştireceğimiz İngilizce kelime ve cümleler belirlenerek programda çizildikten sonra çıktıları alındı ve yerleştirildi(Şekil 3, Şekil 4).

Şekil 3. Belirlediğimiz Harf ve Kelimelerin Çizilmiş Görüntüsü

I am ok	yellow	white	one
three	six	seven	I am Fine
lemon	close	four	gorilla
	red	Ambulance	dance

Şekil 4. Eğitim Tablasının Tamamlanmış Görüntüsü

- Hipoteze dair sınaama oluşturabilmek için sistem test edildi(Şekil 5).

Şekil 5. Sistemin Test Edilmesi

- Bu sistemin, ikinci sınıf öğrencilerinde uygulanabilirliğini görmek için gerekli izinler alındıktan sonra saha çalışması yapıldı (Şekil 6, Şekil 7, Şekil 8).

Şekil 6. Saha Çalışması

Şekil 7. Saha Çalışması

Şekil 8. Saha Çalışması

- Bu sistemin, ikinci sınıf öğrencilerinde uygulanabilirliğini görmek ve düşüncelerini almak için sınıf öğretmenleri ile görüşme yapıldı.
- Sonuçlar yorumlanarak raporlaştırılmıştır.

6. BULGULAR VE SONUÇLAR

Tablo 2. Katılımcı Öğrencilerin Ön-Test ve Son-Testten Aldıkları Puanların Ortalama Değerleri

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	öntest	1,9467	30	0,4134	0,07547
	sontest	1,0167	30	0,0671	0,01225

Tablo2.'de görüldüğü gibi katılımcıların “Zü-Bey-De” ye dair ön test ve son test bulguları incelendiğinde ön test ortalama puanlarının (ort= 1,94) olduğu görülmektedir. Testlerde sorulan sorulara “hayır”a daha yakın cevaplar verilmiş ve buda örneklem grubumuz olan ikinci sınıf öğrencilerinin daha önce robot kullanarak İngilizce çalışmaları yapmadıkları yönünde kanaat oluşturmuştur.

Katılımcı öğrencilerin son test ortalama puanlarının ise (ort= 1,01) olduğu görülmektedir. Dolayısı ile son test puanına göre sistemimizin uygulaması yapıldıktan sonra verilen cevaplarda “evet” değeri yüksek çıkmıştır. Buna göre örneklem grubumuz olan ikinci sınıf öğrencilerinin robot ile kodlama yaparak kelime/cümleleri daha iyi öğrendikleri yönünde kanaat oluşturmuştur.

Tablo 3. Katılımcı Öğrencilerin Ön-Test ve Son-Testten Aldıkları Puanların Standart Sapma ve P Değerleri

60

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	öntest - sontest	0,9300	0,41655	0,07605	0,77446	1,08554	12,229	29	0,000

p<0.001

Tablo 3'da görüldüğü gibi araştırmaya katılan ikinci sınıf öğrencilerin ön test ve son test puanlarının ilişkisini tespit etmek üzere yapılan Paired Samples T testi sonucu 0,000 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç ile ön test ve son test toplam puanları bakımından anlamlı bir farklılık bulunduğu sonucu elde edilmiştir (t(29)=12,229, p>.05).

Tablo 4. Katılımcı Öğrencilerin Ön Testten Aldıkları Puanların Standart Sapma ve Ortalama Değerleri

cinsiyet1		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
öntest	kız	12	1,8714	0,09512	0,03595
	erkek	18	1,9000	0,11547	0,04364

Tablo 4' de katılımcı öğrencilerin ön test ve son testten aldıkları puanların standart sapma ve P değerleri ile ilgili ön test ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.(p büyüktür 0.05) kız($x=1.87$)ve erkek($x=1.90$) öğrencilerin ön test puan ortalamalarından da açıkça görülmektedir.

Tablo 5. Katılımcı Öğrencilerin Son-Testten Aldıkları Puanların Standart Sapma ve Ortalama Değerleri

cinsiyet1		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
sontest	kız	12	1,1143	0,10690	0,04041
	erkek	18	1,0714	0,07559	0,02857

Tablo 5' de katılımcı öğrencilerin son testten aldıkları puanların standart sapma ve P test ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.(p büyüktür 0.05). kız($x=1.11$)ve erkek($x=1.07$) öğrencilerin son test puan ortalamalarından da açıkça görülmektedir.

Projemiz tanıtılıp anlatıldıktan sonra yapılan örneklem grup ile ilgili özellikler Tablo 6' de gösterilmiştir

Yaş	7	8
Öğrenci Sayısı	2	28
Kız Öğrenci	1	13
Erkek Öğrenci	1	15
Motor Becerileri	Yaş Düzeylerine Göre Benzer Özelliktir	Yaş Düzeylerine Göre Benzer Özelliktir

Projemiz tanıtılıp anlatıldıktan sonra yapılan örneklem grup ile ilgili özellikler Tablo 6'da gösterilmiştir. Buna göre 7,8 yaşlarında olan örneklem grubunun motor becerileri yaş düzeylerine göre benzer özellikler göstermektedir.

Projemiz ile ilgili yapılan görüşmede ikinci sınıf öğretmenlerine projemiz anlatılmış, sistemimiz kutu içinde gösterilerek çalışma sistemi de anlatılmıştır. Projemiz ile ilgili olarak “**Projeyi beğendiniz mi? İkinci sınıf öğrencilerinde uygulanabilir mi?**” soruları sorulmuştur. Bu sorulardan A.A.1 kodlu öğretmen ikinci soruya “*çocuklar için yapılmış bu çalışmayı çok beğendiğini...*” ikinci soruya “*uygulanabileceğini, farklı derslerde de kullanabileceğini, sınıfında kaynaştırma öğrencisi olduğunu ve bu robotu kullanarak kendisine İngilizceyi daha rahat öğrettiğini ...*” şeklinde açıklama yapmıştır. Aynı sorulardan B.B.2 kodlu öğretmen ikinci soruya “*beğendiğini, böyle bir sistem görmediğini...*” ikinci soruya “*gayet güzel bir şekilde uygulanabileceğini*” şeklinde açıklama yapmıştır. Aynı sorulardan C.C.3 kodlu öğretmen ikinci soruya “*çok beğendiğini...*” ikinci soruya “*uygulanabilir...*” şeklinde açıklama yapmıştır. Aynı sorulardan D.D.4 kodlu öğretmen ikinci soruya “*beğendiğini...*” ikinci soruya “*uygulanabilir...*” şeklinde açıklama yapmıştır. Aynı sorulardan E.E.5 kodlu öğretmen ikinci soruya “*çok ama çok beğendiğini...*” ikinci soruya “*uygulanabilir...*” şeklinde açıklama yapmıştır.

Bulgulara göre elde ettiğimiz sonuçlar aşağıda sıralanmıştır. Buna göre;

- İkinci sınıf öğrencilerinin İngilizceyi daha kolay öğrenebilmesi için bir sistem tasarlandı.
- Tasarlanmış bu sistem kullanarak ikinci sınıf öğrencilerinin ilgisi çekildi.
- Tasarlanmış bu sistemi kullanarak ikinci sınıf öğrencilerinin İngilizceyi daha kolay öğrenebilmesi sağlandı.
- Yapılan saha çalışması sonuçlarına göre ön testte hayır cevabı 1.94 olarak belirlenmiş son testte ise evet cevabı 1.01 ile daha fazla çıkmıştır. Bu sonuca göre öğrenciler robotu kullanarak hazırlanmış olduğumuz eğitim tablası üzerindeki İngilizce kelime/cümleleri okumuş ve hedefe yönlendirmiştir.
- İkinci sınıfa giren 5 öğretmenle yapılan görüşmede beğenmişler ve uygulanabilir olduğunu, farklı derslerde de kullanabileceklerini belirtmişlerdir.
- Saha çalışması yapılan sınıfta bulunan ve İngilizceye ilgisinin az olduğunu öğrendiğimiz kaynaştırma öğrencisinin, sistemimiz sayesinde ilgisinin arttığı ve öğretmenin İngilizceyi daha kolay öğretebildiğini gördük.

Ayrıca yapmış olduğumuz çalışmalar;

REFERANSLAR

- Akçam, A. (2022). Dilin tanımı ve önemi. http://docs.neu.edu.tr/staff/aysegul.akcam/dersnotu1_23.pdf
- Beran T., Ramirez-Serrano A., Kuzyk R., Fior M., & Nugent S. (2011). Understanding how children understand robots: Perceived animism in child-robot interaction. *International Journal of Human-Computer Studies*, 69, 539–550.
- Crystal, D. (2012). *English as a global language*. Cambridge university press.
- Gönül, S. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilkokullardaki yabancı dil öğretimine ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Ekuş, B. & Babayigit, Ö. (2013). İlkokul 2. sınıftan itibaren yabancı dil eğitimi verilmesine ilişkin sınıf ve İngilizce öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. *Researcher: Social Science Studies*. 40-49.
- Günay, D. V. (2015). İki ya da çok dillilik ve Avrupa toplumu. *Turkophone*, 2(1), 68-72.

- <https://www.fluentu.com/blog/english-tur/ingilizce-ogrenmek-icin-robotlarla-sohbet-et/> (Eriřim Tarihi: 10.10.2023)
- Őevik, M. (2009). İlköğretim birinci kademedede dil öğretimi ve sınıf öğretmenleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 377-401.
- MEB. (2018). İngilizce Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar), Ankara: MEB Yayınları
- Mitnik, R., Nussbaum, M., & Soto, A. (2008). An autonomous educational mobile robot mediator. *Autonomous Robots*, 25(4), 367-382
- TDK (Türk Dil Kurumu) (2024). Yabancı dil nedir? <https://sozluk.gov.tr>